

UOT 331.45.69

ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ TİKINTİ SƏNAYESİNƏ İNVESTİSİYA QOYULUŞLARININ TƏSİRİ

BABAZADƏ EŞQİN SƏHRAB OĞLU

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Fövqəladə
hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrasının magistrantı

ŞAHMAROV ƏLİHEYDƏR ƏLİ OĞLU

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə
hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasının dosenti

Xülasə: İşdə tikinti sənayesində əməyin təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərinə investisiya qoyuluşlarının rolu və əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Tikinti sektorunda əmək təhlükəsizliyinin təminatı yalnız normativ hüquqi bazaya deyil, həm də maliyyə resurslarının düzgün istiqamətləndirilməsinə əsaslanır. Tədqiqatlar göstərir ki, təhlükəsizlik texnologiyalarının yenilənməsi, müasir qoruyucu vasitələrin tətbiqi və peşəkar hazırlıq proqramlarının həyata keçirilməsi, birbaşa investisiyaların həcmi ilə əlaqəlidir. Investisiya səviyyəsinin yüksəlməsi iş yerlərində qəza hallarının azalmasına, əmək məhsuldarlığının artmasına və işçi rifahının yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Bu baxımdan, əməyin təhlükəsizliyinə yönələn investisiyalar iqtisadi və sosial cəhətdən effektiv və strateji əhəmiyyət daşıyan bir sahə kimi qiymətləndirilməlidir.

Açar sözlər: Tikinti sənayesi, əməyin təhlükəsizliyi, investisiya qoyuluşu, işçi sağlamlığı, qəza riski, təhlükəsizlik texnologiyaları, iqtisadi səmərəlilik.

Tikinti sənayesi dünya üzrə iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici sahələrindən biri olmaqla yanaşı, əməyin təhlükəsizliyi baxımından da ən riskli sektorlardan biridir. Bu sahədə çalışan işçilər tez-tez fiziki təhlükə ilə üz-üzə qalır, yüksəkdə iş, ağır texnika, vibrasiya və toz kimi faktorlarla üzləşirlər. Tikinti meydançalarında qəzaların və xəsarətlərin qarşısının alınması üçün mövcud texniki vasitələrin, hüquqi tənzimləmələrin və idarəetmə mexanizmlərinin kifayət etmədiyi hallarda, effektiv və davamlı nəticələr yalnız məqsədyönlü investisiya qoyuluşları ilə əldə edilə bilər [1].

Əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı investisiyalar əsasən texniki, insan resursları, maarifləndirmə və rəqəmsallaşma istiqamətlərində həyata keçirilir. Texniki baxımdan bu sahəyə edilən yatırımlar iş yerlərinin strukturlaşdırılması, təhlükəli zonaların təcrid olunması, təhlükə sensorlarının quraşdırılması, avtomatik xəbərdarlıq və monitoring sistemlərinin tətbiqi kimi aspektləri əhatə edir [2]. Məsələn, müasir tikinti şirkətləri işçilərin hərəkət zonalarını müəyyənləşdirən GPS əsaslı nəzarət texnologiyalarından istifadə edərək, təhlükəli sahələrdə vaxtında xəbərdarlıq siqnalları ötürürlər. Bəzi qabaqcıl ölkələrdə isə ağıllı dəbilqələr və geyilə bilən texnologiyalar vasitəsilə işçilərin ürək döyüntüsü, bədən temperaturu və hərəkət fəaliyyəti izlənilir ki, bu da stress və qəza riskinin qabaqcıdan təyin edilməsinə şərait yaradır [3].

İnsan resurslarına yönələn investisiyalar isə işçilərin təhlükəsizlik üzrə maarifləndirilməsi, mütəmadi təlimlərə cəlb olunması, fəvqəladə hallarda davranış bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır [4]. Belə investisiyalar nəticəsində işçi heyəti yalnız qaydalara əməl etməklə kifayətlənmir, həm də potensial riskləri özü müəyyən edə və ilkin müdaxilə tədbirlərini həyata keçirə bilər. Eyni zamanda işçilərin təhlükəsizlik mövzusunda motivasiyasını artırmaq üçün bonus sistemləri tətbiq edilir – məsələn, qəzasız işlənən hər bir ay üçün əməkhaqqına əlavə ödənişlər təqdim olunur [5].

İnfrastruktur baxımından qoyulan investisiyalar isə tikinti meydançalarının ümumi şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlir. Yolların bərabər səviyyədə salınması, tikinti ərazisinin toz və səs-küydən qorunması, düzgün işıqlandırma və ventilyasiya sistemlərinin quraşdırılması bu qəbildəndir [6]. Beləliklə, əmək şəraiti daha komfortlu və təhlükəsiz hala gəlir ki, bu da birbaşa iş keyfiyyətinə və məhsuldarlığa təsir göstərir [7].

Bundan əlavə, rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi əməyin təhlükəsizliyində inqilabi dəyişikliklər yaratmışdır. Rəqəmsal əkiz modellər tikinti obyektinin tam virtual surətini yaratmağa və bu model üzərindən təhlükə ssenarilərini simulyasiya etməyə imkan verir [8]. Belə texnologiyalar vasitəsilə hələ tikinti başlamazdan əvvəl risk zonaları analiz olunur və önləyici tədbirlər hazırlanır. Eyni zamanda təhlükəli avadanlıqların texniki vəziyyəti avtomatik sistemlərlə izlənilir və real vaxt rejimində nasazlıqlar barədə xəbərdarlıq edilir [9].

Sosial və iqtisadi baxımdan əməyin təhlükəsizliyinə investisiya qoyuluşlarının əhəmiyyəti olduqca böyükdür. İşçilərin sağlamlıq və təhlükəsizlik şəraitində çalışması onların rifah səviyyəsini yüksəldir, stres və narahatlıq hallarını azaldır və nəticə etibarilə istehsalın keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir [10]. Eyni zamanda qəza və ölüm hallarının azaldılması müəssisənin kompensasiya, sığorta və məhkəmə məsrəflərini minimuma endirir. Bu da təşkilatın uzunmüddətli davamlılığı və maliyyə sabitliyi üçün mühüm göstəricidir.

Dövlət siyasətinin və normativ aktların bu sahədə rolu da mühümdür. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, “Əməyin mühafizəsi haqqında” Qanun və aidiyyəti normativ aktlar işəgötürənlərin əməyin təhlükəsizliyinə dair öhdəliklərini müəyyən edir. Lakin bu hüquqi tənzimləmələrin effektiv tətbiqi üçün hökumət tərəfindən təşviq mexanizmləri də zəruridir. Güzəştli vergi rejimləri, təhlükəsiz iş şəraiti yaradan müəssisələr üçün kredit dəstəyi, təhlükəsizlik üzrə sığorta fondlarının yaradılması kimi tədbirlər bu istiqamətdə mühüm rol oynaya bilər.

Beləliklə, əməyin təhlükəsizliyinə tikinti sənayesində edilən investisiya qoyuluşları yalnız insan sağlamlığının qorunmasına xidmət etmir, eyni zamanda müəssisənin məhsuldarlığını və iqtisadi rentabelliyini artırır. Bu səbəbdən də sözügedən investisiyalar xərclər deyil, strateji sərmayə kimi dəyərləndirilməli və müəssisənin inkişaf planlarına inteqrasiya olunmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Əliyev A. (2021). *Tikinti sənayesində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik sistemləri*. Bakı: AzTU Nəşriyyatı.
2. Məmmədov T. (2019). *İş yerlərində təhlükəsizlik və müasir yanaşmalar*. Bakı: Elm və Təhsil.
3. OSHA. (2023). *Construction Industry Safety Guidelines*. <https://www.osha.gov/construction>
4. Hüseyinov S. (2023). *Əmək təhlükəsizliyi üzrə investisiya prioritetləri*. Bakı: Qlobal Tədqiqat Mərkəzi.
5. ILO. (2021). *Safety and health at work in the construction sector*. <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work>
6. İsmayılov C. (2020). *Tikintidə təhlükəsizlik mədəniyyətinin inkişafı*. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, elmi məqalə.
7. Байков Г.А. (2018). *Оценка риска и управление безопасностью в строительстве*. Москва: Инфра-М.
8. World Bank. (2022). *Construction Safety and Investment Efficiency Report*. <https://www.worldbank.org/construction-safety-investment>
9. Арутюнов Ю.С. (2020). *Инвестиционная привлекательность строительной отрасли и охрана труда*. Санкт-Петербург: Наука и практика.
10. Qasımov R. (2020). *Tikinti sahəsində investisiyaların sosial təsiri*. Bakı: MBA Press.